

ТРАНСФОРМАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ДВОРЦОВ И МАВЗОЛЕЕВ УЗБЕКИСТАНА ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ЦЕЛЕЙ

Солиева Зарина Ахаткуловна¹

магистрант, кафедра “истории и теории архитектуры”

Барсукова Елена Георгиевна²

Руководитель доц. Ph.D.

¹⁻²Ташкентского архитектурно-строительного института,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6590467>

Аннотация: В статье анализируется опыт использования и приспособления исторических дворцовых сооружений Узбекистана для современных социальных функций. Основное внимание уделено методам сохранения и реставрации исторических дворцов и мавзолеев, а также работам, проводимым в области сохранения и использования дворцов сегодня широко освещается, так как считается актуальным в комплексе вопросов, направленных на выявление современных способов использования бесценных сооружений, доставшихся в наследство от прошлого.

Сегодня города по всему миру перестраиваются и при модернизации чрезвычайно актуальны сохранение структуры исторических объектов и эффективное использование памятников архитектуры и художественной ценности. Сегодня он защищает древние города мира, в том числе Мемфис, Вавилон, Рим, Афины, Париж, Лондон, Вену, Ереван, Стамбул, Александрию, Балх, Баку, Дели, Исфахан и другие города и необходимость обратить внимание на их планомерное решение.

К таким исследованиям относятся устойчивость древних городов, формирование и развитие первых городов, новые научные подходы к истории градостроительства, уточнение системы планирования городов и их влияние на развитие современной городской культуры, повышение туристского потенциала городов. Исторической территории, эффективное использование памятников архитектуры остается одной из актуальных задач. С первых лет независимости охрана исторических городов и объектов культурного наследия в Узбекистане поднялась на уровень государственной политики.

Постановление Президента Республики Узбекистан от 21 июля 2014 года № ПП-200 «О дальнейшем совершенствовании охраны и использования объектов культурного наследия», 1 мая 2017 года № ПП-5030 «О мерах по коренному совершенствованию деятельности Государственный комитет архитектуры и строительства Республики

Узбекистан" ПФ-5408 от 11 апреля 2018 г. и ПЗ-3895 от 2 августа 2018 г. "О мерах по созданию современных бизнес-центров в регионах Республики" Настоящая монография служит в определенной степени в реализации задач, изложенных в Указе Президента Республики Узбекистан от 14 ноября 2018 года № ПФ-5577 «О дополнительных мерах по совершенствованию государственного регулирования строительной отрасли» и других соответствующих нормативных правовых актах.

Опыт сохранения и использования дворцов и мавзолеев, сегодня широко освещается, так как считается актуальным в комплексе вопросов, направленных на выявление современных способов использования бесценных сооружений, доставшихся в наследство от прошлого. Методы использования дворцов и мавзолеев настоящее время основаны на следующих научных выводах:

Главное требование приспособления любых дворцовых и архитектурных памятников к современным целям — максимальное сохранение и сохранение памятников;

Требуется индивидуальный подход к приспособлению любого памятника архитектуры к современным целям;

Необходимо учитывать историю и особенности формирования дворцов, памятников (ансамблей), обосновывать их, то есть определять приемы проектирования.

Основные принципы и рекомендации при анализе архитектурно-планировочных решений использования дворцов исходят из необходимости оценки дворцов с историко-архитектурной и градостроительной точек зрения. Поэтому исследования в этой области требуют комплексного подхода к определению современных целей использования наследованных от прошлого дворцов. Анализ накопленных научно-технических знаний по ремонту памятников архитектуры в зарубежных странах и их использование в современных целях поможет создать возможность для памятников архитектуры Узбекистана вступить в новую жизнь.

Если изучать архитектуру дворца, мавзолея и ремонтировать памятник, то ремонтные данные заменят это исследование, но необходимо проанализировать функциональные, конструктивные, планировочные и эстетические особенности здания невозможно создать качественную гармонию исторической архитектуры здания.

Из-за отсутствия научно-практических рекомендаций по принципам использования дворцов и мавзолеев в Узбекистане на сегодняшний день выявлены случаи приспособления дворцов к утилитарным и «чужим» функциям. Однако в условиях республики, основных критериев продления срока службы дворцов разработка решений по их рациональному использованию становится актуальной проблемой.

Следует различать определяющие факторы в выборе новой функциональной функции архитектурных памятников и дворцов. Главным фактором, влияющим на последующее использование дворца, является, конечно же, его классификационная группа. В связи с тем, что дворец относится к той или иной классификационной группе, он может использоваться как музей или в практических целях (в ряде случаев для размещения учреждений, продаваемых в «ориентировочной классификации приспособления к использованию»).

Вторым фактором, влияющим на выбор новой функции архитектурного памятника дворцов, является историко-архитектурная биография объекта:

- Значение этого здания для истории архитектуры, его место в архитектурной среде города, области;

- Причины постройки здания и связанные с ним конкретные исторические события и имена.

Международные исследования в области туризма и рекреации последних лет показывают, что отличительной чертой современного понятия «рекреация» является взаимосвязь между рекреацией и достопримечательностью, поэтому для туриста устанавливаются исторические города с памятниками архитектуры. занята вся историческая площадь (в основном жилые дома), использование дворцов в основном целесообразно.

Адаптация памятников архитектуры под музеи, холлы, картинные галереи — передовая традиция в ряде стран. Например, для Узбекистана приспособление древних архитектурных памятников к современным функциям является новым направлением. Исторические города: Хива, Бухара, Самарканд и другие города имеют большое количество памятников, их ценный характер, подчас безжалостно сносившийся в период экономического спада, а в результате их запустения, использовавшийся как различные склады, привел к падению.

Ссылаясь на отечественный и зарубежный опыт использования дворцов и мавзолеев, следует отметить, что помимо музеев, здания могут использоваться для библиотек, культурно-массовых мероприятий, туризма и отдыха, учебных или концертных залов, гостиниц, туристических комплексов. Высокая эстетическая ценность таких объектов делает их более привлекательными для многих туристов. Таким образом, это делает их прибыльным объектом по сравнению с аналогичными новостройками. Таким образом, приспособление дворцов к эксплуатации целесообразно не только для эстетических нужд, но и экономически.

Для того чтобы приспособить дворцы к современным целям, самому музею требуется большой объем работы, так как сами здания являются главными экспонатами с их интерьером и внешним видом. Например, медресе Мухаммад-Аминхана в Хиве было отремонтировано и переоборудовано под гостиницу на 230 мест со всеми удобствами современных гостиниц. Медресе Матнияз-Девон-Беги реконструировано под банкетный зал на 30 человек и ресторан на 220 человек, при этом фасады, внешняя и внутренняя архитектура памятников сохранились в первоначальном виде. Комплекс предназначен для приема иностранных туристов, а гостиница работает с 1978 года по заказу Узбектуризма и получила положительные отзывы иностранных туристов.

Есть еще много примеров использования дворцов в качестве музеев. Например, в 1978 году в городе Туркестане Чимкентской области Республики Казахстан в архитектурном комплексе мавзолея Ходжи Ахмада Яссави был открыт Государственный музей. Комплекс был построен в 1388-98 годах по приказу нашего великого предка Амира Темура на месте усыпальницы Ходжи Ахмада Яссави, поэта и пропагандиста ислама и суфизма, жившего здесь в XII веке.

Мавзолей представляет собой хорошо сохранившийся в архитектурно-художественном отношении комплекс. Силуэт комплекса состоит из группы куполов и компактного прямоугольника с прочной крышей, возвышающейся на 39 метров.

В здании более 36 залов, а в залах музея можно увидеть оригинальное оборудование мавзолея. В одном из залов экспозиция в помещении под названием «Халимхона» (кухня) раскрывает историю развития города Туркестана и знакомит с археологическими памятниками заповедной зоны комплекса.

В зале «Библиотека» находится выставка древних рукописей. Серия экспонируемых материалов рассказывает об истории письменности в далеком прошлом, эпиграфике памятника и интерьере библиотеки с древними ценностями. В зале «Великий Оксарой» выставка произведений прикладного искусства XVIII-XIX вв., подлинные и отреставрированные образцы ковров комплекса, казахская резная мебель, образцы старинной керамики конца XVIII-начала XIX вв.

Также имеется множество примеров реконструкции зданий и использования их для различных целей, в том числе для отдыха, туризма и других нужд.

Использованная литература:

1. Г.А. Пугаченкова. Искусство Зодчих Узбекистана. Мавзолей Араб-Ата
2. (из истории архитектуры Мавераннахра IX-X вв.). «Zamon-Press-Info Nashriyot uyi» МЧЖ, Тошкент, 2021.
3. Салимов А.М. Основные принципы реконструкции исторических комплексов городов Узбекистана. Методические указания- Т., 1994.
4. Салимов А.М. Основные методы приспособления памятников архитектуры Узбекистана для современных функций. Методические указания- Т., 1994.
5. Послание Президента Республики Узбекистан от 21 июля 2014 года № ПП-200 «О дальнейшем совершенствовании охраны и использования объектов культурного наследия».